

MUSIQIY TAFAKKURNING TAKOMIL BOSQICHLARI

Malikova Sevar Samatovna

P f.n., O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti Vokal kafedrası professor v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8044568>

Annotatsiya. Mazkur maqolada musiqiy tafakkur va ong tushunchasi, uni rivojlantirish masalalari bo‘yicha tadqiqotlar olib brogan olimlarning fikrlari asosida taklif va mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: tafakkur, ong, musiqa, taraqqiyot, insoniy fazilatlar, namuna

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub islohotlar milliy va ma‘naviy qadriyatlarning tiklanishida, zamonaviy barkamol insonni shakllantirishda ma‘naviy omillar masalasiga yangicha yondoshish, shaxsning milliy madaniyati rivojlanishiga o‘zgacha munosabatning e‘tirof etilishi jamiyat taraqqiyotining yangi bosqichga kirganligini ko‘rsatadi.

Yoshlarda yuksak odamiylik fazilatlarini shakllantirishda, shuningdek, ularning ma‘naviy dunyoqarashini kengaytirishda musiqiy tafakkurning o‘rni va roli muhim ahamiyatga ega. Yoshlarda musiqiy tafakkurni shakllantirish, mazkur jarayonni yangilash, uni zamon talablariga mos tarzda yuksaltirish hamda yoshlarning badiiy-musiqiy dunyoqarashini kengaytirish bilan bog‘liq muammolar jamiyat ijtimoiy hayotining dolzarb masalalariga aylangan.

Xorijiy ilmiy tadqiqotlarda milliy musiqa madaniyatida musiqiy tafakkur tushunchasi, uning mohiyati va mazmuniga oid fundamental tadqiqotlar G.Riman, E.Praut, G.Katuar tomonida o‘rganilgan. Ular asosan musiqiy tafakkurning mantiqiy-psixologik va funksional jihatlarini tahlil etishgan.

Mutaqil hamdo‘stlik davlatlarida V.M. Belyayev, V.A.Uспенiskiy, I.V.Sposobin, B.Kabalevskiy tomonidan musiqiy tafakkurning falsafiy-pedagogik muammolari tahlil qilingan[1;13].

Keyingi yillarda milliy musiqa madaniyati va uning yoshlar musiqiy tafakkurini rivojlantirish imkoniyatlari, aqliy qobiliyatiga oid bir qator ilmiy-tadqiqot ishlari bo‘lganligini alohida e‘tirof etish mumkin. Jumladan, yoshlarning musiqiy tafakkurni shakllantirish masalalarining umumnazariy va metodologik hamda tarixiy jixatdan yoritishda I.R.Rajabov, Y.Rajabiy, F.Karamatov, O.Matyakubov, S.Mannopov kabi musiqashunos olimlarning ilmiy-nazariy g‘oyalari muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu izlanishlarda musiqiy tafakkurda shaxsning ijodiy va tanqidiy fikrlashi, ijtimoiy faolligi masalalariga o‘rin berish zarurligi asoslangan. Shuningdek, musiqiy tafakkurning rivojlanishi va uning o‘ziga xos xususiyatlarini hamda yangilanish tendensiyalarini pedagogika qonuniyatlari bog‘lab o‘rganishda T.G‘ofurbekov, A.Xasanov, I.Qirg‘izov, A.Umarov, S.Dadajonovlarning xizmatlari kattadir.

Yoshlar musiqiy tafakkurini shakllantirishning ijtimoiy-falsafiy, axloqiy-estetik, ma‘naviy-ma‘rifiy, pedagogik-psixologik asoslarini ilmiy tahliliga bag‘ishlangan qator ilmiy tadqiqot ishlari hamda maqolalar chop etilgan. Bu borada Q.Ro‘zmatzoda, A.Qambarov kabi olimlarning maxsus ilmiy tadqiqot ishlarini alohida qayd etish mumkin.

Musiqa shakllari xar bir davrning ma‘naviy ma‘rifiy talablariga javob bergan xolda, ayni vaqtda inson faoliyatining ko‘pgina javxalari bilan mushtarakdir[2]. Musiqaning ayniqsa, insonning axloqiy va estetik didini shakllantirish, xissiy tuyg‘ularini hamda musiqiy tafakkurini rivojlantirish, ijodiy qobiliyatlarini rag‘batlantirish vositasidir.

Musiqaning inson ongi va xissiyotiga ta’sir etishning ajoyib kuchi uning ruhiy jarayonlarga hamoxang bo‘lgan protsessual muayyan jarayonli tabiati bilan bog‘liqdir. Musiqa asarlari mazmunida badiiy g‘oyalari umumlashgan xolda berilib, musiqali obrazlarning o‘zaro munosabatlari (taqqoslanish, to‘qnashuv, rivojlanish) jarayonida shakllanadi. Bu esa musiqiy tafakkurning yanada ravnaq topishida hizmat qiladi.

Musiqiy tafakkurning shakllanishida ilmi musiqiy asosan uchta uslubiy yo‘nalishni o‘z ichiga oladi:

1. Musiqa ijodiyoti an‘analarini Yunoniston mantiq ilmi negizida umumlashtirishga asoslangan ilmiy-ratsionalistik yo‘nalish.

2. Muayyan bir ijodiy uslub, maktab yoki musiqaning ma‘lum bir sohasini amaliy o‘zlashtirishga mo‘ljallangan amaliy-emperik yo‘nalish.

3. Qur‘on, hadislar, shariat arkonlari va tasavvuf g‘oyalari nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda musiqiy tafakkurni shakllanishining ma‘naviy mohiyati, tarbiyaviy ahamiyati masalalarini o‘rganishga bag‘ishlangan diniy-ma‘naviy yo‘nalishdir.

Yoshlar musiqiy tafakkurini rivojlantirishda oiladagi ijodiy muhit, innovatsion ta‘lim, kitobxonlikning yoshlar musiqiy tafakkurini shakllantirishdagi akmeologik-gumanistik yondashuvni yo‘lga qo‘yish maqsadga muvofiqdir.

Jamiyatda ma‘naviy muhit qaror topishining tarixiy va zamonaviy determinatlari (musiqiy makonda bilimlar generatsiyasiga ma‘naviy, ma‘rifiy, madaniy sohadagi o‘zgarishlarning ta’siri) yoshlar musiqiy tafakkurini rivojlantirishning obyektiv omillari ekanligini inobatga olish darkordir.

Xulosa sifatida shuni ta’kidlashimiz mumkinki, musiqa madaniyatining yoshlar musiqiy tafakkurini shakllantirishdagi tutgan o‘rni va roli nazariy jihatdan aniqlash;

yoshlarning musiqiy tafakkurni shakllantirishda milliy musiqa namunalari bilan bir qatorda jahon musiqasining roli masalalarini tadqiq etish;

musiqiy durdonalardan unumli foydalanish yoshlarning ma‘naviy barkamol bo‘lib tarbiya topishlarida muhim omil sifatida qarashlar yosh musiqashunos tadqiqotchilar, mumtoz musiqa va musiqa estetikasi bilan shug‘ullanuvchi mutasaddi tashkilotlar, ijodiy uyushmalar faoliyatini rivojlantirishda hamda musiqa darslarida musiqiy madaniyatni qo‘llab-quvvatlashga yo‘naltirilgan tashabbuslarni tizimli asosda amalga oshirish ishlarini belgilashda amaliy ko‘mak beradi.

REFERENCES

1. D.Murodova Musiqiy ong va tafakkurni rivojlantirish texnologiyalari., O‘quv qo‘llanma 2021y 13 bet
2. Хасанов А. Музыка ва тарбия. Тошкент. Ўқитувчи. 1993.
3. Васильченко, Ольга Анатольевна (2022). МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НЕОБХОДИМЫЙ АСПЕКТ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2 (12), 1393-1397.
4. Васильченко Ольга Анатольевна 2022. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКИ. *Conferencea* . (Jun. 2022), 269–273.

5. Мансурбекова Феруза Гайратовна (2020). ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ И НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВО В ПОДГОТОВКЕ ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЕЙ. *European Journal of Arts*, (1), 144-147.
6. Nasritdinova, M. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI AXLOQIY TARBIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK MODELI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(2), 199-204.
7. Насритдинова, М. (2023). ARTPEDAGOGIK YONDASHUV ASOSIDA BOLAJAK MUSIQA TA‘LIMI OQITUVCHILARINING IJODKORLIK QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISHNING DIDAKTIK TA‘MINOTI. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 3(4), 241-246.
8. Nasritdinova, M. N. (2023). INNOVATIVE PEDAGOGICAL MODEL OF DEVELOPMENT OF ARTISTIC-CREATIVE COMPETENCE OF FUTURE MUSIC TEACHERS ON THE BASIS OF ARTPEDAGOGICAL APPROACH. *Science and innovation*, 2(B4), 711-716.
9. Malikova Sevar Samatovna. (2022). O‘ZBEK KOMPOZITORI MUSTAFO BAFOYEV IJODIDA XOR YOZUVINING OZIGA XOS HUSUSIYATLARI. *Conferencea*, 142–147. Retrieved from <https://www.conferencea.org/index.php/conferences/article/view/806>
10. Malikova Sevara Samatovna (2022). ORGANIZATION OF VOCAL CHORES AND ITS ROLE IN MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN. *Проблемы современной науки и образования*, (5 (174)), 66-73.